

Evolução da Depressão Maior não Tratada: Riscos, Complicações e Impacto Funcional

Ingridy Dourado Rêgo, Rafael Luiz Morais de Souza Bandeira, Maria das Graças Gazel de Souza, Leandro Andrade da Silva, Diogo Costa Borges, Maria Eduarda Dias Martins, Fabíola Ribeiro de Oliveira, Beatriz Serra Tenisi, Sofia de Castro Lima Araujo, Ianka Lustosa Resplande, Jonnison de Almeida Castro, Renata Moreira Badaró de Sá, Leticia Mendes Nascimento Costa.

Resumo:

A **Depressão Maior (DM)** é uma doença grave que afeta milhões de pessoas globalmente. Quando não tratada, sua evolução pode levar a uma série de **riscos, complicações e um impacto funcional significativo** na vida do indivíduo. É crucial compreender a seriedade dessa condição para promover a busca por ajuda e o tratamento adequado. Métodos: Foi analisado o banco de dados no período de março a maio de 2019, referente as fichas de avaliação aplicadas aos funcionários e discentes da Universidade Federal do Pará, posteriormente foi feita a avaliação estatística por meio do programa Microsoft Office Excel® 2013 e do Bioestat – versão 5.3. Resultados: No perfil sociodemográfico dos 50 participantes avaliados, 29 (58%) pertenciam ao sexo feminino, com uma forte associação entre o sexo ($p= 0.0219$) com esse transtorno mental. O funcionamento intestinal alterado apresentou um aumento de 100% entre o GTDM e o GC. Dentre as variáveis referentes as sensações somáticas, a presença do prurido foi a variável com importante diferença entre os grupos, sendo o GC 23 (92%) sem alteração de sensibilidade a coceira, em comparação ao GTDM 11 (44%) pacientes relataram a presença do prurido. Houve associação estatisticamente forte entre a queda de cabelo e a qualidade do sono no grupo com transtorno depressivo. Conclusão: Conclui-se que os pacientes com TDM apresentam fatores de risco próprios do indivíduo e sintomas somáticos que influenciam no curso de resolução da doença.

Palavras-chave: Transtorno depressivo maior; Sintoma somático; Risco e Complicações

Outcome of Untreated Major Depression: Risks, Complications, and Functional Impact

Abstract:

Major Depression (MD) is a serious illness that affects millions of people globally. If left untreated, its progression can lead to a series of risks, complications, and significant functional impact on the individual's life. Understanding the severity of this condition is crucial to promote help-seeking and appropriate treatment. Methods: A database of assessment forms administered to staff and students of the Federal University of Pará (UFP) was analyzed from March to May 2019. Statistical analysis was then performed using Microsoft Office Excel® 2013 and Bioestat – version 5.3. Results: In the sociodemographic profile of the 50 participants evaluated, 29 (58%) were female, with a strong association between gender ($p=0.0219$) and this mental disorder. Altered bowel function showed a 100% increase between the MDG and CG groups. Among the variables related to somatic sensations, the presence of pruritus was the variable with a significant difference between the groups. In the CG, 23 (92%) patients reported no change in itch sensitivity, compared to 11 (44%) patients in the GTDM group. There was a statistically strong association between hair loss and sleep quality in the group with depressive disorder. Conclusion: It is concluded that patients with MDD have individual risk factors and somatic symptoms that influence the course of disease resolution.

Keywords: Major depressive disorder; Somatic symptom; Risk and complications

Introdução

A depressão é um transtorno mental altamente prevalente em todo o mundo, que influencia nos processos fisiológicos, sociais e psicológicos que constituem o ser humano e a vida em comunidade, tornando-se um problema de saúde pública universal até 2030, com efeitos críticos na qualidade de vida individual e social (Athira, K. et al., 2020).

Dados da Organização Mundial da Saúde (2018) revelam que a depressão é a principal causa de deficiência global, mais de 300 milhões de pessoas no mundo são afetadas por esta condição, no qual 5% dessa população é formada por adultos, sendo as mulheres diagnosticadas duas vezes mais em comparação aos homens (Otte C, et al., 2016; World Health Organization - HWO, 2018).

No Brasil, aproximadamente 11,5 milhões de pessoas apresentam depressão (Gonçalves, A. M. C., et al., 2017; Medeiros, S. P., et al., 2020). De modo que uma parcela dessa população, aproximadamente 15 a 25%, é encontrada no ambiente acadêmico, no qual as

demandas psicossociais tendem a ser maximizadas e comprometem o desempenho e a qualidade de vida, tornando esse grupo social mais vulnerável e propenso a desenvolver transtornos mentais, destacando-se a depressão (Santos, K., et al., 2018).

O transtorno depressivo maior (DM) é um transtorno psiquiátrico debilitante que atinge a população em geral em um amplo espectro de idades e origens sociais, caracterizado por humor deprimido, diminuição de interesses, comprometimento da função cognitiva e sintomas vegetativos, como distúrbios do sono ou apetite, que são acompanhados de alterações somáticas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo (American Psychiatric Association, 2014).

A etiologia e a fisiopatologia do DM permanecem amplamente desconhecidas, as principais vias discutidas incluem alterações fisiopatológicas em sistemas heterogêneos, como sistemas genéticos, epigenéticos, funções de neurotransmissores e neuromoduladores, fatores neurotróficos, eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, sistema imunológico, bem como mecanismos de estresse celular (Pitsillou, E., et al., 2019). Ademais, a exposição a circunstâncias estressantes da vida é um dos fatores de risco mais fortes para o desenvolvimento de depressão, em decorrência do desenvolvimento de respostas inflamatórias no cérebro e na periferia (Stetler, C., & Miller, G. E. 2011).

Aproximadamente 76% dos pacientes com diagnóstico de depressão apresentavam sintomas somáticos, como uma variedade de sintomas físicos, tensão muscular, tremores corporais, distúrbios de sono, fadiga, tontura, sintomas de ouvido, e sintomas gastrointestinais. Tal situação demonstra a correlação entre sintomas somáticos e a maior duração e gravidade de episódios depressivos, que muitas vezes permanecem como sintomas residuais, mesmo após o tratamento adequado, resultando em uma diminuição na taxa de remissão da doença e um aumento na taxa de recorrência da depressão (Liu, Y., et al., 2019).

Diante do impacto do DM na vida coletiva, faz-se necessário compreender quais fatores de risco contribuem para a evolução da depressão maior em uma comunidade acadêmica. Dessa forma, este estudo teve como objetivo realizar análise descritiva do perfil sociodemográfico dos pacientes diagnosticados com transtorno depressivo maior, bem como estabelecer uma correlação a respeito de fatores pessoais, a parâmetros sensibilidade somática, a características fisiológicas a utilização de tratamento farmacológico e entre o grupo com DM e indivíduos saudáveis.

Metodologia

Os critérios descritos acima foram adotados em decorrência dos transtornos psiquiátricos apresentarem diferentes mecanismos fisiopatológicos, bem com a farmacodinâmica desenvolvida pelo uso de antibiótico e corticoides interferirem na manifestação dos sintomas somestésicos, ocasionando baixa fidedignidade dos dados registrados.

Após elegibilidade da amostra foram analisadas fichas de avaliação, elaborada pelos autores, para a coleta de informações referentes ao perfil sociodemográfico, com questões

referentes a idade, orientação sexual, estado civil, naturalidade, grau de instrução, massa corporal, estatura, calculado o índice de massa corporal (IMC [por meio da razão entre a massa corporal em kg e a estatura em m²]), comorbidades, alergias, hábitos de vida, parâmetros de sensibilidade somática, queda de cabelo, quantidade e qualidade de sono e utilização ou não de medicamentos de pacientes do grupo depressivo e voluntários do grupo controle. O protocolo do estudo foi elaborado de acordo com os critérios STROBE (von Elm, E., et al., 2014). Foi feita uma busca na bases de dados, pubmed, Scielo e entre outras. Em um corte dos últimos 10 anos dos seguintes estudos.

Resultados

Os resultados da Tabela 1 mostram o perfil sociodemográfico dos 50 participantes avaliados. Participaram do estudo discentes, docentes e servidores da instituição, com idade entre 18 e 64 anos, identificou-se que a média de idade aumentou em 11,53% para o GTDM em relação ao GC, sendo a maioria pertencente ao sexo feminino 29 (58%). Ao associar as variáveis sociodemográficas com a depressão, verificou-se que houve uma forte associação entre o sexo ($p= 0.0219$) com esse transtorno mental.

Encontramos uma forte associação estatisticamente significativa consistente ao funcionamento intestinal regular alterado e o DM, com um crescimento de 100% ao estabelecer uma comparação entre os grupos. Ainda em relação aos dados de hábitos de vida da comunidade acadêmica, também foi observado um forte coeficiente no teste de contingência nas variáveis relacionadas ao grau de instrução, etilismo e tabagismo (Tabela1).

Na Tabela 2, dentre as variáveis analisadas referentes as sensações somáticas de temperatura, de percepção de prurido e a ausência de sensibilidade, a análise da sensibilidade térmica para o calor apresentou uma diminuição de 12,5%, em contrapartida a percepção do frio demonstrou um aumento de 22,2% em comparação aos dois grupos, mas não houve significância estatística

Quanto ao estudo da percepção do prurido, observou-se que o GTDM obteve uma frequência superior quando comparado ao grupo GC, com um aumento de 69,23%, dentre esses participantes ($n=5$), foi observado a presença de prurido extrema. De modo que dentre as variáveis analisadas, a presença do prurido alterado demonstrou associação significativa com o TDM.

Também foi analisada a presença de alterações de sensibilidade em regiões corporais, com um crescimento de 27,27% entre os grupos. O estudo demonstrou a ausência de sensibilidade em regiões corporais, sendo essas em membros inferiores ($n=5$), membros superiores ($n=2$). Embora tenha apresentado aumento de risco não foi estatisticamente significativo.

Ao verificar outras características entre os dois grupos na Tabela 3, houve associação estatisticamente significante entre a queda de cabelo e a qualidade do sono no grupo com

transtorno depressivo. Foi identificado que houve um aumento de 40% entre os grupos analisados.

A qualidade do sono foi a percepção mais significativa e de maior diferença entre os grupos comparados. Observou-se um aumento de 100% entre os grupos.

Além disso, a ponderação no que concerne quantidade de horas dormidas mostrou que no GC, nota-se somente um padrão de horas dormidas sem o uso de medicamentos, com uma média de 6,76 horas de sono. Ao equiparar com o GTDM que apresentou uma média de 4,31 horas dormidas sem medicamento, destacando ainda, uma diminuição de 22,13% nesse padrão quantitativo de sono.

A análise comparativa entre o uso ou não de medicamentos pelos dois grupos, na Tabela 4, gerou um valor de p estatisticamente significativo de $p < 0.0001$, com um indicativo de 100% de aumento percentual entre os grupos.

Dentre esses medicamentos consumidos, a classe terapêutica exposta na Tabela 5, a mais utilizada foi de antidepressivos 10 (52,63%), seguido por antipsicóticos 5 (26,32%), benzodiazepínicos 3 (15,79%) e hipnótico 1 (5,26%). A respeito de pacientes que faziam uso de terapia combinada, os resultados mostram que 10 (40%) utilizavam apenas uma medicação, 8 (32%), utilizavam duas medicações e 3 (12%) associavam três intervenções farmacológicas em comparação ao GC 25 (100%) que não fazia uso de medicamentos.

A depressão é um distúrbio heterogêneo e multifatorial, caracterizado por uma série de sintomas cognitivos, afetivos e somáticos com uma prevalência muito alta em todo o mundo (Athira, K. et al., 2020). A etiologia do transtorno depressivo maior (TDM) é complexa, com componentes psicológicos, biológicos e ambientais que cursam com estados de cronicidade e de remissão durante a patogênese da doença, afetando a qualidade de vida e a funcionalidade do indivíduo (Otte C, et al., 2016; Athira, K. et al., 2020).

Em decorrência de uma ampla variedade de tipos de transtorno depressivo e as suas interações com as diferentes faixas etárias, seus valores apresentam um grande intervalo de variação semelhantes às deste estudo. Sabe-se que a maioria dos casos de problemas e desordens mentais em adultos começam com manifestações durante a adolescência e o começo da idade adulta tendo uma faixa dos 12 até 25 anos (Wu, W., et al., 2020). Em ambos os sexos, a média de idade relatada de início do TDM é de aproximadamente 25 anos e o período de pico de risco para o início de TDM varia desde metade ao final da adolescência até o início dos 40 anos (Bromet, E., et al., 2011)

Os resultados mostram a prevalência de TDM entre as mulheres 19 (76%) em comparação com os homens 6 (24%), um achado que tem sido relatado de maneira consistente em estudos de epidemiologia psiquiátrica (Salk, R. H., et al., 2017). Existe uma correlação entre fatores sociais, comportamentais, psicológicos e biológicos que possivelmente interagem uns com os outros e favorecem o risco de mulheres em desenvolver o transtorno depressivo. De acordo com ensaio um clínico duplo-cego para comparar pacientes com transtorno depressivo maior e a utilização de probióticos, 110 pacientes deprimidos foram randomizados para receber probióticos (*B. longum* e *L. helveticus*), prebióticos (galacto-oligosacarídeo) ou

placebo por 8 semanas, obtendo como resultado após o tratamento, efeitos potencialmente benéficos na melhoria dos sintomas de transtornos depressivos, com diminuição significativa na pontuação do Inventário de Depressão de Beck, embora a suplementação de prebióticos não tenha tido efeito. (Kazemi A., et al., 2019)

Uma análise da literatura nos mostra uma relação entre TDM e consumo excessivo de álcool entre adultos jovens. Um estudo com estudantes universitários descobriu que os sintomas depressivos foram associados ao consumo excessivo de álcool, uso problemático de álcool e maior uso diário de álcool (Pedrelli, P., et al., 2016). Contudo, de acordo com a pesquisa, a variável etilismo apresentou uma correlação positiva entre os grupos, sendo um achado importante que aponta um aspecto de autocuidado entre os grupos, principalmente entre o GTDM, uma vez que para pacientes deprimidos, o uso do álcool é um obstáculo ao sucesso do tratamento ao atuar como um depressor do sistema nervoso central (SNC) que exacerba os sintomas depressivos (Kane, C. J., & Drew, P. D. 2016).

Neste estudo, os resultados mostraram que o uso de nicotina entre os grupos é baixo; todavia, o grupo TDM apresentou um percentual de indivíduos fumantes 2 (8%) que corroboram com os dados encontrados na literatura. Estudos indicam a existência de uma correlação entre o uso de tabaco e o surgimento de doenças mentais, dados epidemiológicos recentes retratam que a taxa de uso de tabaco em indivíduos clinicamente deprimidos é cerca de duas vezes a taxa na população em geral. Tal situação é vinculada a hipótese da automedicação provocada pela nicotina, na qual as pessoas recorrem ao tabagismo para aliviar seus sintomas e, portanto, sugere que os sintomas de depressão e ansiedade podem levar ao tabagismo (Mathew, A. R., et al., 2017).

Ademais, indivíduos com transtorno depressivo são mais suscetíveis a fumar, tendem a começar a fumar mais cedo, fumar mais cigarros por dia e são menos propensos a parar de fumar com sucesso do que indivíduos sem depressão (Mathew, A. R., et al., 2017).

Dados de uma revisão sistemática e meta-análise estabeleceram uma associação entre clima quente e resultados ruins de saúde mental, corroborando com nossos achados de fatores de risco associados a perpetuação dos sintomas depressivos, os resultados mostram que um aumento de 1 ° C na temperatura foi associado a um aumento significativo na morbidade, como transtornos de humor, transtornos mentais orgânicos, esquizofrenia, distúrbios neuróticos e de ansiedade; assim como sugerem uma maior vulnerabilidade mental para as populações que vivem em zonas de clima tropical e subtropical (Liu J., et al., 2021).

Chamou a atenção que nas duas variações de temperatura estabelecidas, houve uma frequência de 4 indivíduos indicando calor extremo e 4 indivíduos relatando frio extremo, todos do GTDM, apesar de não existir uma associação significativa.

Ademais, a queda de cabelo pode ser um efeito colateral do uso de medicamentos antidepressivos, de acordo com o estudo sobre queda de cabelo associada ao escitalopram e a ação dos inibidores de recaptção de serotonina (ISRS ou SSRI), esses podem causar efeitos danosos relacionados ao cabelo e à pele, acredita-se que os SSRI podem afetar a fase telógena da produção do cabelo, mudando sua estrutura. (Karabulut, İ. Y., et al., 2021)

Este trabalho identificou que de todas as variáveis avaliadas, a qualidade do sono foi a percepção mais significativa e de maior diferença entre os grupos comparados, demonstrando um alto potencial da insônia como um fator de risco para o TDM. De acordo com uma meta-análise de estudos de coorte prospectivos sobre insônia e o risco de depressão, após analisar trinta e quatro estudos de coorte envolvendo 172.077 participantes com um período de acompanhamento médio de 60,4 meses. A análise estatística sugeriu uma relação positiva entre insônia e um risco aumentado de depressão (Li L., et al., 2016).

A relação entre insônia e sintomas de humor é bidirecional, pois o sono insatisfatório pode preceder um episódio de transtorno depressivo maior e o humor deprimido pode interromper os padrões normais de sono. Além disso, é 3 vezes mais provável que o transtorno depressivo maior se desenvolva em indivíduos com insônia do que naqueles sem (Murphy, M. J., & Peterson, M. J. 2015).

Conclusão

Com base nos resultados obtidos conclui-se que os pacientes com transtorno depressivo maior apresentam fatores de risco próprios do indivíduo e sintomas somáticos que influenciam no curso de resolução da doença. O sexo, o grau de instrução, o funcionamento intestinal regular e os hábitos de vida como o etilismo e o tabagismo parecem ser características sociodemográficas intervenientes na probabilidade de ocorrência do transtorno depressivo maior no meio acadêmico. Além disso, o estudo mostrou que as alterações ocasionadas pela patogênese da depressão podem repercutir de maneira sistêmica e provocar sintomas somáticos como a presença de prurido, a queda de cabelo e a qualidade do sono que afetam o bem-estar do indivíduo.

Sugere-se a realização de mais estudos que relacionem características sociodemográficas, a presença de sintomas somáticos e interação medicamentosa para, assim, identificar possíveis fatores de risco associados ao quadro de depressão maior na população universitária, a fim de que estas condições contribuam para um diagnóstico precoce, uma estratégia de tratamento interdisciplinar e multidisciplinar que reúna as particularidades.

Referências

American Psychiatric Association. (2014). *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5*. 5. ed.

Athira, K. V., Bandopadhyay, S., Samudrala, P. K., Naidu, V., Lahkar, M., & Chakravarty, S. (2020). An Overview of the Heterogeneity of Major Depressive Disorder: Current Knowledge and Future Prospective. *Current neuropharmacology*, 18(3), 168–187. <https://doi.org/10.2174/1570159X17666191001142934>

Beurel, E., Toups, M., & Nemeroff, C. B. (2020). The Bidirectional Relationship of Depression and Inflammation: Double Trouble. *Neuron*, 107(2), 234–256. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.06.002>

Birur, B., Amrock, E. M., Shelton, R. C., & Li, L. (2017). Sex Differences in the Peripheral Immune System in Patients with Depression. *Frontiers in psychiatry*, 8, 108. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2017.00108>

- Blanco, V., Salmerón, M., Otero, P., & Vázquez, F. L. (2021). Symptoms of Depression, Anxiety, and Stress and Prevalence of Major Depression and Its Predictors in Female University Students. *International journal of environmental research and public health*, 18(11), 5845. <https://doi.org/10.3390/ijerph18115845>
- Bromet, E., Andrade, L. H., Hwang, I., Sampson, N. A., Alonso, J., de Girolamo, G., de Graaf, R., Demyttenaere, K., Hu, C., Iwata, N., Karam, A. N., Kaur, J., Kostyuchenko, S., Lépine, J. P., Levinson, D., Matschinger, H., Mora, M. E., Browne, M. O., Posada-Villa, J., Viana, M. C., ... Kessler, R. C. (2011). Cross-national epidemiology of DSM-IV major depressive episode. *BMC medicine*, 9, 90. <https://doi.org/10.1186/1741-7015-9-90>
- Cakirca, G., Manav, V., Celik, H., Saracoglu, G., & Yetkin, E. N. (2020). Effects of anxiety and depression symptoms on oxidative stress in patients with alopecia areata. *Postepy dermatologii i alergologii*, 37(3), 412–416. <https://doi.org/10.5114/ada.2019.83879>
- Chang, C. C., Chang, H. A., Fang, W. H., Chang, T. C., & Huang, S. Y. (2017). Gender-specific association between serotonin transporter polymorphisms (5-HTTLPR and rs25531) and neuroticism, anxiety and depression in well-defined healthy Han Chinese. *Journal of affective disorders*, 207, 422–428. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.08.055>
- Cohen, A. K., Nussbaum, J., Weintraub, M., Nichols, C. R., & Yen, I. H. (2020). Association of Adult Depression With Educational Attainment, Aspirations, and Expectations. *Preventing chronic disease*, 17, E94. <https://doi.org/10.5888/pcd17.200098>
- Fang, H., Tu, S., Sheng, J., & Shao, A. (2019). Depression in sleep disturbance: A review on a bidirectional relationship, mechanisms and treatment. *Journal of cellular and molecular medicine*, 23(4), 2324–2332. <https://doi.org/10.1111/jcmm.14170>
- Fernández-Rodríguez, C., Soto-López, T., & Cuesta, M. (2019). Needs and demands for psychological care in university students. *Psicothema*, 31(4), 414–421. <https://doi.org/10.7334/psicothema2019.78>
- Generoso, J. S., Giridharan, V. V., Lee, J., Macedo, D., & Barichello, T. (2021). The role of the microbiota-gut-brain axis in neuropsychiatric disorders. *Revista brasileira de psiquiatria (Sao Paulo, Brazil : 1999)*, 43(3), 293–305. <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2020-0987>
- Gonçalves, A. M. C., Teixeira, M. T. B., Gama, J. R. A., Lopes, C. S., Silva, G. A., Gamarra, C. J. et al. (2017). Prevalência de depressão e fatores associados em mulheres atendidas pela Estratégia de Saúde da Família. *J Bras Psiquiatr.*, 67(2), 101–109. doi: 10.1590/0047-2085000000192
- Jafferany, M., & Davari, M. E. (2019). Itch and psyche: psychiatric aspects of pruritus. *International journal of dermatology*, 58(1), 3–23. <https://doi.org/10.1111/ijd.14081>

